

Pensieri inediti su Marx ed Hegel - Sulla Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico

di Giovanni Radicchi,¹ a cura di Francesco Freschi.

Marx condivide la concezione dello Stato di Hegel. Secondo Hegel, la ragione e quindi la legittimità dello Stato risiedono fondamentalmente nella realizzazione della libertà concreta, cioè nella realizzazione della identità dell'interesse particolare (dell'individuo, delle istituzioni, della società civile) con l'interesse generale.

Marx contesta, però, ad Hegel, di non aver saputo svolgere coerentemente questo assunto. Ipostatizzando "Stato" e "società civile" come realtà essenzialmente distinte e la subordinazione della seconda alla prima, Hegel ha affermato un'antinomia e un dualismo contraddittori con il concetto di partenza. L'identità cui perviene Hegel è un'identità esterna, forzata, nel senso di una «necessità esterna».² Nel segno della «subordinazione e dipendenza»,³ l'identità irrealizzata di Hegel non è altro che lo sviluppo della «alienazione nella libertà».⁴

In Hegel, lo Stato accoglie in modo del tutto estrinseco le determinazioni della società civile, per cui esso «ne scaturisce in una guisa inconsapevole e arbitraria».⁵ Secondo Hegel, ma in un certo senso anche secondo Marx - salvo imputare ad Hegel uno sviluppo contraddittorio dell'assunto di partenza - famiglia, società civile, ecc. sono affari dello Stato perché sono parte dello Stato. Solo che, secondo Marx, il coerente sviluppo di questo concetto comporta la completa eliminazione di ogni distinzione tra Stato e società, la loro completa coincidenza e identità.

Cosa significa quest'identità assoluta, questo annullamento reciproco come entità distinte?

L'identità di Stato e società si realizza nell'unità dell'idea.

Che cos'è l'idea in Hegel? In Hegel, l'idea è la ragione, concepita come sostanza: assoluto. La ragione svolge se stessa e si conosce, ritorna a sé, nella storia. Essa è il soggetto della storia ed è indistinguibile dalla storia stessa. L'unità dell'idea è l'idea come coscienza di sé; ragione che, attraverso la storia, che è la sua vita, conosce se stessa. La storia realizza l'unità dell'idea, come perfetta identità di questa con se stessa.

In Marx, l'idea è ancora la ragione, ma essa non è soggetto, bensì attributo del soggetto, che è l'individuo.

Così come l'idea in Hegel, anche l'individuo in Marx è la sua storia. Attraverso la storia, l'individuo si fa e si

¹ Il presente documento raccoglie le riflessioni di Giovanni Radicchi, conservate a titolo di memoria storica e per finalità esclusivamente culturali e di ricerca. Non si tratta di un'edizione ufficiale né di una pubblicazione a scopo di lucro. Il materiale è presentato così come conservato nei documenti originali, senza modifiche sostanziali, con l'intento di preservare e condividere un patrimonio di interesse intellettuale.

² P.15 della traduzione citata.

³ Ivi, p.16.

⁴ Ivi, p.16.

⁵ Ivi, p.17.

conosce, e facendosi riacquista se stesso, ritorna perfettamente a sé. L'unità dell'idea è qui unità secondo l'idea, secondo la razionalità umana sempre più cosciente, perfetta riappropriazione di sé da parte dell'individuo. L'unità è piena coscienza da parte dell'individuo della sua identità con la storia, il che lo rende pienamente padrone della storia, cioè padrone di se stesso.

La razionalità del processo storico consiste appunto nella razionalità del soggetto storico, l'individuo, che promuove la piena identità tra sé e storia, cioè con se stesso, che crea le condizioni per una piena riappropriazione di se stesso. Senza questo progressivo ritornare a sé, riappropriarsi di sé, non si potrebbe neppure parlare di storia, non esisterebbe la storia.

In Hegel, il soggetto dell'unità è l'idea, che pervenendo alla coscienza di sé, realizza il reale empirico. Per Marx è l'individuo, in quanto soggetto del reale empirico, che realizza l'unità come proprio attributo.

Nella prospettiva marxiana, dunque - a differenza di quella hegeliana, dove ciò non è essenziale - l'identità tra Stato e società è l'identità di individuo e società.

Cosa significa identità di individuo e società? Essa si ha quando la legge è il "se stesso" di ciascuno e di tutti. Ciò che in Hegel è la storia dell'idea, che ritorna a sé nella sua dialettica interna, in Marx è la storia dell'individuo, che ritorna a sé come unità, ciascuno e tutti. L'unità perfetta è perfetta immanenza. L'unità eleva la singolarità a universalità.

«Quando la società civile ha realmente posto la sua *esistenza politica* come la *sua* vera esistenza, ha contemporaneamente posto la sua esistenza civile, nella sua distinzione da quella politica, come *inessenziale*; e con una delle parti separate cade l'altra, il suo contrario. La *riforma elettorale* è, dunque, entro lo *Stato politico astratto*, l'istanza dello *scioglimento* di questo, come parimenti dello *scioglimento della società civile*.»⁶ «Nel caso presente scompare totalmente il significato del potere *legislativo* come potere *rappresentativo*. Il potere legislativo è qui rappresentativo nel senso in cui ogni funzione è rappresentativa: come, ad esempio, il calzolaio è mio rappresentante in quanto soddisfa un bisogno sociale; come ogni determinata attività sociale, in quanto attività generica, rappresenta semplicemente il genere, cioè una determinazione della mia propria essenza; come ogni uomo è il rappresentante dell'altro uomo. È qui rappresentante non per un altro, ch'egli rappresenta, ma per ciò che egli è e fa.»⁷

Il pensiero di Marx è la storicizzazione della volontà generale di Rousseau, svincolata da ogni soggettività e presentata come necessario, razionale, punto di arrivo. L'individuo che Marx sostituisce all'idea di Hegel come soggetto storico, non è l'individuo empirico, ma è l'individuo secondo la razionalità con cui si ritiene di identificare la storia. L'unità dell'idea è sostituita dall'unità secondo l'idea.

L'interesse di quest'opera giovanile di Marx consiste proprio nel fatto che qui si vede con particolare chiarezza che, alle origini del pensiero marxiano, c'è la sostituzione di un'idea con un'altra idea, o meglio, è ancora la stessa idea hegeliana, chiamata con un altro nome e in cui si è introdotta un'essenza materiale.

Quest'essenza materiale verrà, in seguito, da Marx, indicata nel lavoro: l'uomo è lavoro, trasformazione. In quanto trasformazione, è trasformazione di sé. Attraverso il lavoro, l'uomo fa se stesso. Questa attività è un'attività collettiva e cosciente. La storia è dunque questo farsi sempre più autocosciente dell'uomo, fino ad

⁶ Ivi, p.135.

⁷ Ivi, p.133.

appropriarsi completamente di se stesso, cioè del lavoro, dei mezzi di produzione, in quanto strumenti collettivi e dei suoi prodotti, in quanto beni sociali, e coincide completamente con il suo essere sociale, che è la sua essenza.

Tutta l'opera successiva di Marx consisterà nel fondare obiettivamente quest'essenza: il lavoro. L'esame del concetto marxiano di lavoro non riguarda quest'opera, dove il concetto non è, almeno esplicitamente introdotto; qui si parla soltanto di un'essenza materiale dell'uomo come soggetto storico, ma intanto già possiamo notare come l'essenza indicata per il soggetto storico, da cui poi si deduce tutto il successivo sviluppo del discorso, non è il concetto relativo ad una realtà concreta, empirica - appunto l'individuo empirico - ma è l'essenza di un'idea ancora astratta, generale: l'uomo come prodotto sociale, cioè proprio ciò di cui si tratterebbe di dimostrare l'esistenza individuale. Come per l'idea di Hegel, qui un'essenza realizza se stessa e, attraverso la storia, passa alla piena esistenza. La ragione non riflette il reale: lo produce.

Ripetendo la critica che Marx fa ad Hegel, possiamo chiederci: chiamare l'idea hegeliana con altro nome e introdurre in essa un'essenza materiale, cosa ci fa sapere di più dello Stato, della società e dell'individuo, nei suoi rapporti con queste realtà? L'unico cambiamento è che si passa da un immanentismo contemplativo ad un immanentismo operativo.

Bibliografia:

Marx, Karl, *Kritik des Hegelschen Staatsrechts*, trad. it. di Galvano della Volpe, *Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico*, in *Opere filosofiche giovanili*, Roma, Editori Riuniti, 1950 (IV ed. 1971).